

МЕТОДЪТ „ЦЯЛОСТНА ФИЗИЧЕСКА РЕАКЦИЯ“ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА *

ЛОРА ТОДОРОВА, СТАНИСЛАВА МОМЧЕВА, ЕЛЕОНОРА
ТОНЧЕВА, ИВАНИНА ИЛИЕВА

TOTAL PHYSICAL RESPONSE IN TEACHING ENGLISH IN KINDERGARTEN

LORA TODOROVA, STANISLAVA MOMCHEVA, ELEONORA
TONCHEVA, IVANINA ILIEVA

Abstract: *The paper is an academic type of writing as a result of the process of a research team work of college students who took a step forward in studying in the field of teaching young learners. Such a collaboration helps to build up a variety of competences as well as to become familiar in details with the Total Physical Response (TPR) as one of the most suitable methods in teaching foreign language to children. The opportunity to integrate other subjects while using TPR in kindergarten is among the advantages of the method. Also, it allows references to the Lexical approach in an appropriate way for even more benefits.*

Keywords: *foreign language teaching, method, game, approach, commands.*

Въведение

Детето по естествен път ежедневно научава непознати за него неща от заобикалящия го свят, но чрез образованието то се запознава с тях в по-систематизиран вид. Според Стоянова [18] “Предучилищното образование е процес и резултат от възпитанието и обучението на децата

* Статията е разработена по проект „Дигиталните технологии в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, № 08-61/ 24.01.2024.

от предучилищна възраст. То е и процес на тяхната социализация и се осъществява в детската градина (началното училище за подготвителните групи) при целодневна или полудневна форма на педагогическо взаимодействие“. В тази възраст детето усвоява умения за извършване на различни дейности като игровата дейност, изобразителните дейности, елементарните форми на труд и умения за учене, а в не редки случаи му се предоставя възможност и да учи чужд език. Всичко това рефлектира върху развитието на интелекта.

Най-общо дейностите в детската градина могат да бъдат разглеждани като основни и допълнителни. В теорията, разработена от Елка Петрова [5] през 50-те години на миналия век, но приложима и в съвременното, основните дейности са свързани с играта, ученето и труда. Изследователката ги разглежда в тяхното единство: именно то допринася за осъществяване на задачите на предучилищното възпитание. Всички основни дейности на човека се развиват в съответствие с възрастовите особености и имат своите специфики. В предучилищна възраст най-значимата дейност е играта. Чрез нея детето научава много неща, които може да възпроизведе в социалния свят, което способства за изграждането му като пълноценна личност.

Във въпросната възраст не се формира учебна дейност, а по-скоро се полагат основите на елементарни учебни познания според възрастовата група. По-голяма част от знанията детето получава чрез обучение под формата на игра, чрез която се възпитават качества като самостоятелност, наблюдателност, съобразителност, точност, любознателност и др. [18] Тези качества са необходими и при работа с метода *Цялостна физическа реакция* (TPR/ ЦФР) в ситуация по английски език. Според авторите на настоящата статия този метод е подходящ за изучаване на английски език в предучилищна възраст под формата на онагледена игра с команди. Въпреки че окачествява командите в императив като мощно средство за изучаване, както посочва Русева [8],

самият създател на метода препоръчва използването на подхода заедно с много други техники.

ЦФР дава възможност за изграждане на междупредметни връзки с различни дисциплини, като музика, физическо възпитание и др. Според изследване на Кънева [4, с.101] анкетираните *„преподавателите са убедени в ефективността на интегрирането на музикални занимания в процеса на обучение по чужд език по отношение на езиковото развитие“*. В потвърждение те посочват включването в занятията си на допълнителни музикални занимания, като на първо място поставят *„ритмични игри (текст с движения)“* [4]. В началния етап на обучение в предучилищна възраст, Бирова [1, с.144] също препоръчва използването на физическа активност в дидактични езикови игри, в песни, съпроводени с движения, при изпълнение на прости команди.

Методът Цялостна физическа реакция

Хаджиева и др. [9, с. 41] поставят в групата с основни методи в обучението по език *„Метод, основан на отговора“*. В литературата Total Physical Response се среща по-често като *Цялостна физическа реакция*. Джеймс Ашър, професор по психология, е световно известен с този свой метод. След проучване Ашър установява, че ученици от всички възрасти могат да научат нов език бързо и без стрес само за 10-20 часа мълчание. Децата просто слушат даваните насоки на новия за тях език и правят това, което методистът прави. След като разберат голяма част от езика-цел чрез ЦФР, обучаваните спонтанно започват да говорят. Тогава могат да сменят ролите си с инструктора и самите те да започнат да дават команди.

Авторът на подхода открива силата на изучаването на езици чрез физическите движения и прави опити да докаже ползите от техниката чрез научни експерименти, свързани с особеностите на дясното и лявото полукълбо. Изследванията му показват, че лявото полукълбо води борба срещу запаметяването на нови езици, но дясното е напълно отворено да реагира незабавно на нови команди.

Той е категоричен за необходимостта новият език да бъде разбран мълчаливо, като просто се откликне с действие, преди да се направи опит да бъде изказан с думи, подобно на малко дете, имитиращо родителите си, преди да започне да произнася звукове. Бирова [1, с.166, 167] твърди, че „Използването на невербални средства за комуникация като пантомима, мимика и жестове е необходима техника за развитие на слушането с разбиране и говоренето на чужд език“, тъй като жестовете подпомагат процеса на запомнянето.

Подходяща игра за деца в предучилищна група /6-7г./

Според Тодор Шопов [10, с. 45] “Главната учебна процедура е заповедното тренировъчно упражнение (imperative drill)“. То представлява получаване на инструкции на изучавания език и извършване на съответното действие, като първоначално не е необходимо то да бъде придружено от словесна реакция.

Примерът, който Ашър [12, с. 66] дава, е следният:

„Then the command is Walk and all walk forward. The next commands are Stop! Turn! Walk! Stop! Turn! Walk! Stop! Jump! Turn! Walk! Stop! Jump! Turn! Sit down!“

По подобен начин можем да организираме игра за децата, като вмъкнем достъпни онлайн флашкарти (Фигура 1).

Фигура 1. Флашкарти с първите три команди [19]

Ход на играта:

Преди да започнат същинската част на играта, децата се запознават с флашкарти, върху които е изобразено желаното действие и думата на английски език. След това учителят дава насоки към децата да се подредят в кръг, застава в центъра, показва картите с картинки и задава командите на английски език. Децата трябва да изпълнят движението, което е показал учителят. Командите към децата първоначално се използват в систематизиран ред, като не нарушаваме тяхната последователност.

1. Crawl!
2. Run!
3. Walk!
4. Stop!
5. Jump!
6. Sit down!

С метода на Джеймс Ашър в детските градини се подпомага развитието на опорно-двигателната система и нервната система на децата. Те изучават чужд език с лекота, без стрес и напрежение. Както посочва Илиева [14, с. 59] „Чрез тези дейности децата упражняват посоките „ляво и дясно“, частите на тялото, повелително наклонение, като илюстрират глаголите с движения, наслаждавайки се на английския и на процеса на изучаването му“.

Приложение на метода ЦФР при изучаване на песнички на английски език

Смята се, че “Децата имат вродена способност да усвояват език. Те не могат да го заучават, ако уроците са скучни. Учат добре, когато уроците са интересни и вълнуващи. Поради това подходящ материал за ранно чуждоезиково обучение са песни, стихотворения, игри” [11].

Може би най-достъпна за децата в детската градина си остава песничката. Тя е утвърдена като успешно средство, както за научаване на майчиния език, така и за чужд език чрез преминаване през различни етапи на усвояване според

възможностите на всяко дете. Според Илиева [3, с. 70] „песните предоставят автентичен, запомнящ се и ритмичен език, многократни повторения, обучаемите ги слушат с удоволствие отново и отново“; те „осигуряват интердисциплинарни връзки с другите дисциплини и задоволяват широк кръг от интереси“ [3, с. 94].

Както твърди Медина [17, с. 67], „Ритъмът влияе върху психомоторните функции и афективните аспекти. Музиката влияе на емоциите. Установено е, че бавната музика успокоява, а ритъмът играе важна роля в познавателните функции, Въпреки че по темата не е писано много, повечето съществуващи емпирични данни показват, че ритъмът допринася за развитието на паметта“.

Пример за песничка с действия:

Стъпките за типичната за ЦФР учебна процедура, представени от Шопов [10, с. 46], могат да бъдат адаптирани за ситуация в детската градина по следния начин:

- Учителят запознава децата с песничката, като същевременно изпълнява движенията, които отговарят на текста.
- Учителя съобщава целта на занятието.
- Учителя представя фразите на децата на английски език и демонстрира съответните действия.
- Децата изпълняват командите, а според индивидуалните способности някои деца могат да припяват с учителя.

Индиректно децата се запознават с граматически особености на чуждия език. Както посочва Русева [7, с. 26] „в най-общия случай командите имат формата на императив. Възможно е обаче и безглаголни изречения да звучат също толкова категорично, което може да се обясни с имплицитна предикативност“ [20, с. 677]. Според Донован, структури като "No smoking!", "Feet on the floor!" притежават подобна на традиционния императив сила, но им липсва експлицитен глагол [13].

В свое изследване върху детската реч в българския език Попова [6, с. 52] анализира „преки и косвени средства

за предаване на директивно значение от интензивни команди и забрани през указания и искания до по-малко интензивни предложения, желания и намерения“. В тази връзка наред с императивите, които изразяват команди, тя разглежда и еднословни директиви, които включват разнообразни компоненти, от които за нас представляват интерес наречията и съществителните. Този тип директивност се наблюдава и в редица детски стихотворения и песни на английския език, които също се възприемат като команди, както в посочената песен по-долу, където използваните съществителни имена са hands и foot, а наречията – up и down:

Song with Rhymes

Hands up, hands down

Hands up, hands down(2)

Up and down.(2)

Hands up, hands down, hands come rolling down(2)

Foot up, foot down(2)

Up and down(2)

Foot up, foot down, foot come rolling down.

Head up, head down(2)

Up and down(2)

Head up, head down Head come nodding down(2) Head come rolling down. [21]

С връзката между музикалното и езиковото обучение се цели „да бъде преодолена езиковата бариера, да се насърчи ученето чрез сътрудничество и социалната интеграция“ [4, с. 71]. Според Виготски [2] с овладяването на чужд език се подпомага развитието на родната реч. Редица теоретични и практически изследвания потвърждават наличието на положителни резултати от чуждоезиковото обучение, например развитието на комуникативните умения на децата, усет за езика, способност за имитация, речево мислене, въображение, гъвкавост на речевия им апарат и развитието на речта им като цяло и т.н.

ЦФР в контекста на Лексикалния подход

В настоящата работа се придържаме към основното схващане в идеята за т.нар. постметод. Обикновено методите „не съществуват в чист вид, не може да се избере един-единствен като най-адекватен, а се съчетават“ [9, с. 39]. В този смисъл считаме за подходящо разглеждането на ЦФР от гледна точка на лексикалния подход, според който е препоръчително заучаването на готови изрази. Както съветва Илиева, работата с тях „може да започне още в ранното чуждоезиково обучение чрез текстовете за деца (детски книжки и приказки, песни и стихотворения, гатанки, пословици и скороговорки)“ [3, с. 10]. Според автора на подхода, Луис, въвеждането и усвояването на многокомпонентни лексикални единици следва да става без да се анализират в структурно отношение [3]. Като пример за такива готови структури можем да приведем текста на посочената по-горе песен (вж. *Song with Rhymes*) [21].

Друг вариант за готови структури са биномите. Накратко това са словосъчетания, състоящи се от две еднакви части на речта, свързани най-често със съединителен съюз, понякога в строго определен ред, а понякога с възможност за размяна на местата на компонентите. Във връзка с ЦФР най-удачно е да се насочим към глаголите. Иванова [16, с. 88] посочва приказките като „изобилстващи с разнообразие от глаголи, които влизат в биномна структура“. Част от примерите, които представя в резултат от изследването на посочените в статията й приказки са, *eat and drink, go and fetch, come and help, come and hold, come and show, go and see* и др. [16]. Тези и други подобни словосъчетания могат да се свържат с ЦФР, като децата не биха изпитали затруднение да изпълнят съответното действие.

Според Иванова [16, с. 86] „съществителните имена в биномите предлагат възможност за изучаване на английски език по различни теми, напр. части на тялото (*hands and knees*), плодове и зеленчуци (*peas and beans*), облекло (*the little jacket and the shoes*) и т.н. Двучленната конструкция е

широкоразпространена и лесно може да се открие в детски стихотворения и песнички, които обикновено се заучават с елементи от ЦФР. Така например в песента *Head and shoulders* [22] срещаме структурата от типа „съществително име и съществително име“ (noun and noun) като „knees and toes“, „eyes and ears, mouth and nose“.

Запознаването със структури от типа на биномите води до усвояване на повече автентични конструкции и спомага за продуцирането им на по-късен етап в речта на обучаваните. Ритъмът, с който се свързват тези структури, улеснява научаването им [15], а така също ги прави особено подходящи за изучаването на чужд език в ранна възраст.

Заключение:

В заключение можем да посочим, че методът *Цялостна физическа реакция* е един от методите, които следва да се прилагат в обучението по чужд език в предучилищна възраст. Ролята на учителите е от съществено значение, тъй като те са тези, които, използвайки своята артистичност, могат да увлекат децата в процеса на работата, да формират интерес и мотивация за съвместна дейност. От техните умения зависи и подходящото съвместяване на ЦФР с други методи за постигането на още по-добри резултати от обучението.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Бирова, И.** Играта като образователен феномен и нейното място в чуждоезиковото обучение, 2 издание. София: УИ „Климент Охридски“, 2021.
2. **Виготски, Л.** Мислене и реч. София: Наука и изкуство, 1983.
3. **Илиева, Ж.** Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение. Шумен: УИ“ Епископ Константин Преславски”, 2015.
4. **Кънева, П.,** Музиката и ранното обучение по английски език като чужд. Велико Търново: Ай Анд Би, 2022.
5. **Петрова, Елка.** Предучилищна педагогика. София: Наука и изкуство, 1977.
6. **Попова, В.** За една миниатюра на българската модалната система, В: Отговорността пред езика. Т. 4. (pp.41-60) Шумен:

- УИ "Епископ Константин Преславски", 2016. ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/314707782_Za_edna_m_ iniatura_na_blgarskata_modalnata_sistema
7. **Русева, П.** Some directive clauses in the light of linguistic pragmatics, Литермедия, 2015 - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&i den=184 ISSN 2534-8906
 8. **Русева, П.** Imperatives and Structures with Imperative Meaning in English Language Teaching. Humanising Language Teaching, year 18, Issue 3, June 2016. <http://old.hltmag.co.uk/jun16/mart04.htm>
 9. **Хаджиева, Е., Р. Манова, В. Шушлина.** Иновативни практики в чуждоезиковото обучение. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2020.
 10. **Шопов, Т.** Вторият език. Аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език. София: УИ „Св. Климент Охридски“ 1998, 2005.
 11. **Ara, S.** Use of Songs, Rhymes and Games in Teaching English to Young Learners in Bangladesh. The Dhaka University Journal of Linguistics, 2/3, pp. 162-172. Цитирано в Илиева, Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение. Шумен: УИ“ Епископ Константин Преславски” , 2015.
 12. **Asher, J. J.** Learning Another Language Through Actions. 3rd edn. Calif: Sky Oaks Production, 1988. Цитирано в Шопов, Т. Чуждоезиковата методика, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2005.
 13. **Donovan, M.** Verbless imperatives, 2022. <https://udspace.udel.edu/items/9b62a403-9502-4129-ac0c-a3872218ed3b>
 14. **Ilieva, Zh.** (2016) Approaches in the Education of Young Learners Foreign Language Teachers, Conference on Linguistic and Intercultural Education, CLIE 2016, Alba Iulia, Romania, 22-24.04.2016. JoLIE (Journal of Linguistic and Intercultural Education), ISSN: 2065-6599, 1/9, pp. 47-64.
 15. **Ivanova, P.** The language phenomenon of clean. Научни трудове - Колеж-Добрич, том XII, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 5-11. ISSN 2367-8356.

16. **Ivanova**, P. Binomials Joined By And Conjunction In Some Fairy Tales. BETA E-Newsletter, Issue 36/7, 2018, pp. 82-94. ISSN 1314-6874 <http://www.beta-iatefl.org/tag/blog-enewsletter/>
17. **Medina**, S. The Impact of Rhythm Upon Verbal Memory, 1994. Цитирано в Илиева, Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение. Шумен: УИ“ Епископ Константин Преславски”, 2015.
18. **URL**: Стоянова, И. Дейности в детската градина. <https://conference-pf.shu.bg/files/2020/dokladi/i-b-stoyanova.pdf>
19. **URL**: Picture 1
<https://eflpreschoolteachers.blogspot.com/search?q=house+unit+commands>
20. **URL**: Речевата реализация на граматическите езикови възможности в изказа на българските вестници
<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bfu.bg/upload/izdania-BSU/proekt-monografia/Glava7.pdf>
21. **URL**: Song with Rhymes
<https://www.youtube.com/watch?v=T37bGn0N8x4>
22. **URL**: Children's song lyrics: Head and Shoulders
<https://www.todayparent.com/baby/baby-development/head-and-shoulders-lyrics/>